

CERCETAREA ȘI RESTAURAREA ICOANEI BIFACIALE „MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL” ȘI „RĂSTIGNIREA DOMNULUI” (1852)

The Research and Restoration of the Bifacial Icon „Mother of the Lord with Child” and „The Crucifixion of the Lord” (1852)

Iuliana COJOACĂ

Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași,

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Email: iuliacojoaca8@gmail.com

Mina MOȘNEAGU

doctor în biologie, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași,

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Email: mina.mosneagu@uaic.ro

Summary. The double icon „Mother of God with Child” and „Crucifixion” belongs to the Ciolpani Monastery in Bacău County (Romania) and was painted on both sides of the wooden panel. On one side is represented the Mother of God with Jesus Child in her arms, with two angels on their left and right. On the reverse was painted the Crucifixion of Jesus, framed by His Mother and Saint John the Baptist.

In the lower part is an inscription in Romanian, with Cyrillic letters, from which we know that the icon was made in 1852, being dedicated to the church „St. Nicolae” from Ciolpani. The scenes are framed by a multiple gold, red and black border. The painting was executed in a popular manner, along the iconographic vein of the Byzantine tradition.

The execution technique is oil on wood. The support was made of four larch wood boards, fixed by gluing. The pictorial layer consists of successive layers of brown and green preparation, over which gold leaf, color layers, colloidal gold and varnish have been applied.

The icon was analyzed macroscopically, with a stereoloupe, with ultraviolet and Röntgen rays. Elements of the author’s technique and aspects related to the state of conservation of the icon were highlighted. Also, several types of subsequent empirical interventions were observed, which affected the original aspect of the work.

The restoration interventions of the icon consisted of strengthening it (the wooden support and the pictorial layer), removing the dirt and improper interventions (scoops, nails, putty, repainting, pelliculogens), completing the gaps in the wood and the pictorial layer, including the chromatic integration. The painting was protected by varnishing.

Keywords: icon, oil painting, investigation, restoration.

Introducere. Icoana cu două fețe „Maica Domnului cu Pruncul” (fig. 1a) și „Răstignirea Domnului” (fig. 1b) face parte din colecția iconografică a bisericii de lemn cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, din cadrul Mănăstirii Ciolpani (Bacău, România).

Cu dimensiuni de 67×50,5×1,7 cm, icoana este realizată în tehnica ulei pe suport de lemn, având reprezentată pe Maica Domnului cu Pruncul, pe o față, iar pe cealaltă, scena „Răstignirea Domnului”, într-o manieră populară cu accente neoclasiche.

Suportul este alcătuit din patru panouri de lemn fixate prin încheiere. Stratul de preparație este constituit dintr-un strat gros de culoare brună, având ca liant uleiul, foița de aur, straturile de culoare, aurul coloidal și vernisul.

De-a lungul timpului, icoana a suferit mai multe degradări datorită condițiilor necorespunzătoare de păstrare, a neglijenței factorului uman și a restaurărilor empirice. Starea de conservare precară a icoanei a impus inițierea tratamentelor de conservare-restaurare, care au fost efectuate în Laboratorul de Conservare și Restaurare a picturilor pe suport de lemn, din cadrul Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Fig.1. Icoana bifacială înainte de începerea intervențiilor de conservare-restaurare

Prin investigațiile efectuate, icoana fost analizată macroscopic, la stereolupă, la radiații ultraviolete și Röntgen. Au fost puse în evidență elemente de tehnică de autor și aspecte legate de starea de conservare a icoanei. De asemenea, au fost observate mai multe tipuri de intervenții ulterioare empirice, care au afectat aspectul original al lucrării.

Intervențiile de restaurare a icoanei au constat în consolidarea acesteia (suportul de lemn și stratul pictural), îndepărtarea murdăriei și a intervențiilor necorespunzătoare (scoa-be, cuie, chituri, repictări, pelicologene), completarea lipsurilor de lemn și de strat pictural, inclusiv integrarea cromatică a lacunelor. Protejarea picturii s-a realizat prin vernisare.

Obiectivul principal al acestui demers a fost recuperarea picturii originale și a coerenței mesajului vizual transmis, precum și redarea funcției cultice a unei icoane cu valoare documentară și istorică, confirmată prin inscripția pe care o conține: „Aceasta sfântă icoană [...] s-au făcut cu toată cheltuiala sfinției sale maicii Veneiaminii și s-au închinat Sântului Nicolae de la Ciolpani 1852”¹.

Analiza teologică a icoanei. În icoană, pe avers, Maica Domnului este reprezentată în picioare, încadrată de doi îngeri (deși, datorită degradărilor apărute în timp, cel din dreapta nu mai este vizibil), cu Pruncul Emanuel pe brațul stâng și cu o năframă drapată în mâna dreaptă. Pruncul are corpul întors spre Mama Sa, pe trei sferturi. Înfrățirea Fecioarei este realizată într-o manieră hieratică, sobră, cuviincioasă, așa cum impune canonul bizantin: deosebit de delicată, înveșmântată cu maforion, tunică și basma, după modelul răsăritean de interpretare. Vârsta Preasfintei în icoană este cea a maturității materne.

¹ Inscriptie descifrată cu ajutorul doamnei istoric de artă Constanța Costea

Aureolele Maicii Domnului și ale Mântuitorului sunt de formă circulară, cu foiță de aur, semnificând slava cerească, perfecțiunea și sfințenia². Zugrăvirea imaginii Maicii Domnului respectă canonul bizantin al bidimensionalității.

Limbajul vizual pe care îl transmite icoana este pacea lăuntrică, tandrețea, empatia cu condiția umană. Frumusețea Maicii Domnului nu este o frumusețe strict fizică, ci una spirituală, interioară care transcende realitatea telurică. Ea apare smerită și îngândurată, degajând echilibru și tărie duhovnicească.

Mântuitorul Iisus Hristos, pictat în ipostaza Emanuel, este reprezentat copil cu unele trăsături mature, îmbrăcat cu o tunică albă și mantie de culoare ocră cu blicuri aurii. Fruntea, parțial acoperită de păr, este înaltă, simbolizând înțelepciunea divină, în timp ce privirea este adâncă și îngândurată. Cu mâna dreaptă binecuvântează, iar cu stânga, ține sulul Legii pe care El a împlinit-o prin venirea în lume (Luca 4, 16 -21). Haina este de culoare ocră în două nuanțe, semn al celor două naturi ale lui Hristos.

Privirile Maicii Domnului și ale Pruncului sunt îndreptate în jos, într-un unghi de 45 grade, direcționate în sens contrar și perpendiculare una pe cealaltă. Se creează, astfel, un câmp vizual plinar, plin de armonie. Maica Domnului are capul înclinat spre Fiu, exprimând dragostea și comuniunea cu El, cu afecțiune și expresivitate.

În această reprezentare, atrage atenția un element de decor din centrul compoziției care este o batistă sau o năframă frumos drapată în mâna Preasfintei. Acest tip de năframă apare frecvent în spațiul ucrainean, respectiv în variantele mai recente ale reprezentării icoanei *Maica Domnului de la Poceaev*, precum și în icoana *Maria Zăpezii*. Simbolurile identificate pentru această năframă pot fi: o marcă a doliului, o reprezentare a pânzei decorative ritualice numită „rushnyk”, folosită la ceremoniile religioase importante în spațiul ruso-ucrainean³, un element intermediar purtat cu evlavie și respect de credincioși când ating cu mâna obiectele de cult sfințite, sau omoforul „alb și strălucitor” cu care a apărut Maica Domnului deasupra bisericii de la Poceaev, în vremea războiului cu turcii, din anul 1675, salvându-i de la moarte⁴.

Pe reversul icoanei, scena „Răstignirii” este compusă din trei persoane sfinte și elementele de decor esențiale, specifice temei. Mântuitorul Hristos este înfățișat central, pironit pe cruce, cu capul plecat și cu ochii închiși. La poalele Crucii stă Maica lui Iisus, îndurerată, dar cu chip luminos și plin de nădejde. În stânga Crucii, stă sfântul apostol Ioan Bogoslovul, ucenicul cel iubit. Iisus poartă rana de suliță în partea dreaptă a coastei din care curge sânge și apă. În partea superioară a imaginii, de-o parte și de alta a axului vertical compozițional, sunt reprezentați într-un mod personificat, soarele și luna. Partea de jos a Crucii conține un suport pe care au fost pironite picioarele Domnului. Înclinarea stîngă cu partea dreaptă în sus a fost interpretată drept simbol pentru îndreptarea tâlharului celui bun.

Tema icoanei este mântuirea lui Adam, prin jertfa Mântuitorului, Care a venit în lume să ne mântuiască. Victoria asupra păcatului este simbolizată de sângele care se curge din coastă pentru întreaga umanitate. Chipul lui Hristos nu exprimă durere și suferință, ci mai degrabă simbolizează adormirea, biruința asupra morții și nestrucăciunea trupului. Fața este întoarsă spre Maica Domnului care privește la sfântul Ioan. Comunicarea vizuală care se creează între cei trei ne amintește de textul biblic: „Femeie, iată Fiul tău!” (Ioan 19, 26).

² Constantine Cavaros, *Ghid de iconografie bizantină*, Ed. Sofia, 2020, p. 20-21.

³ Franklin Sciacca, „The Icon of the Pochayiv: A Sacred Relic between East and West”, https://www.museumofrussianicons.org/wpcontent/uploads/2016/09/Sept_2016_Sciacca_Franklin_The_Icon_of_the_Pochayiv_Mother_of_God (consultat 10.01.2023).

⁴ <https://www.pravmir.ru/pochaevskaja-ikona-bozhiej-materi/> (consultat 10.01.2023).

Arhitectura din icoană este redusă la maxim: dealul Golgotei schițat printr-o curbă, munții care sugerează locul din afara cetății, soarele și luna, fundalul întunecat realizat prin degradeuri de gri. Simbolismul cosmic al morții lui Hristos derivă din imaginea locului deschis unde are loc Răstignirea, precum și din participarea soarelui și a lunii ca martori la eveniment, după profeția lui Ioil: „Soarele se va întuneca și luna va fi roșie ca sângele” (Ioil 3, 4). Fundalul cu greutate emoțională este zona de trecere și de mediere între spațiul terestru din partea inferioară a icoanei și cel astral, în schimbare. Dramatismul scenei este sugerat de crestele muntoase ascuțite și zig-zag-urile de culoare gri ale fondului.

Analiza artistică a icoanei. Deși creată în manieră populară, cu trăsături neoclasice pe filon bizantin, icoana poate fi considerată un exponent iconografic modest în care modalitatea de redare a părăsit tradiția bizantină a figurilor ascetice și a încercat să surprindă cât mai fidel trăsăturile fizice și morale ale persoanelor sfinte.

Pe aversul icoanei, reprezentarea Maicii Domnului cu Pruncul impresionează prin delicatețea și duioșia pe care o transmite, în pofida faptului că din punct de vedere compozițional, nu găsim o logică perfectă în trasarea luminilor și umbrelor de pe veșminte.

În ceea ce privește tipologia figurii, fețele au un oval rotunjit, modelat, cu redarea volumelor în tonuri foarte apropiate și fine, de la închis spre deschis. Ochiul sunt ușor supradimensionați și migdalați, simbolizând omul lăuntric, sprâncenele sunt arcuite, nasul subțire, fin și alungit, scos în evidență de umbră.

Culorile de bază aplicate ca proplasmă sunt ocru-verde-negru-marou, iar în zona marginală a ochiului stâng și în partea de umbră a nasului, se creează un contrast de lumină puternic, care conferă feței volumetrie. Părul Pruncului și al îngerului este redat, de asemenea, volumetric prin repetiție de linie, pe pată marou. Urechile și gâtul celor trei chipuri sunt tratate în volum prin aceeași metodă de contrast între lumină și umbră, cu ușoare efecte de clarobscur. De asemenea, înclinarea capului sfinților stabilește dimensiunea și poziția corpului, determinând subordonarea compoziției. În cazul icoanei analizate, observăm că liniile care formează unghiul de înclinare pentru cele trei chipuri sunt paralele, iar unghiurile formate au aceeași înclinare și deschidere.

Utilizarea culorilor veșmântului Maicii Domnului respectă indicațiile erminiilor: violet de Magenta (o culoare cunoscută ca purpuriu sau ciclamen, rezultată din combinația roșu- vermillon și albastru-violet) cu verde pentru maforion și albastru pentru tunică. Pe veșminte se observă blicuri aurii. Contrastul dintre cele două culori primare roșu-albastru de pe veșminte se armonizează pe fondul verde. Zonele luminoase ale aureolelor, fețelor, tunica Pruncului, năframa din mâna Maicii atrag atenția, fiind în contrast puternic cu fondul și veșmintele în tonuri închise. Artistul popular creează un ritm interior și un echilibru care face ca privitorul să fie orientat către chipurile personajelor, care reprezintă centrul de interes al lucrării.

Compoziția icoanei este statică și închisă, în care elementele de limbaj plastic sunt trasate succint atât în plan orizontal, cât și vertical. Luminile de pe veșminte sunt amplasate după o logică specifică a autorului, care a accentuat în mod deosebit luminile mantiei Maicii.

Dialogul dintre Maica Domnului și Fiul Ei se realizează prin diagonala dintre ochii acestora, care constituie principala linie de forță a compoziției. Cei doi îngeri reprezintă părți juxtapuse ale icoanei, dreapta – stânga, care dau echilibru schemei compoziționale și aspectului cromatic.

Pe revers, redarea scenei „Răstignirea” păstrează din canonul tradițional bizantin principiul bidimensionalității, cu un simț al proporției și o sobrietate cromatică impusă, dar se observă nota personală a autorului, completată de influențe neoclasiche. Portretele persoanelor sfinte sunt realizate cu accente de clarobscur, prin trăsături fine, cu ochi mari, migdalați, gura mică, evidențiată de umbre puternice, cu falduri bogate ale veșmintelor, depășind conturul formelor.

Inscripțiile sunt în limba română cu alfabet chirilic, iar ca o particularitate mai puțin întâlnită este abrevierea de pe drapajul din extremitatea superioară a crucii unde citim: „ИІЖ” = „Iisus Nazarineanul, Împăratul Jidovilor”.

Schema compozițională este construită pe simetria stânga-dreapta raportată la axa verticală a Crucii. De sus în jos sunt reprezentate simetric soarele și luna, brațele întinse ale lui Iisus, personajele de lângă Cruce, fiecare cu câte o mână poziționată simetric, în oglindă.

Din punct de vedere cromatic, se remarcă contrastul complementar roșu-verde (la veșmântul sfântului Ioan), rece-cald (albastru-marò la maforionul și hitonul Maicii Domnului), închis-deschis (marò-alb, între cruce și pânza de pe trupul lui Iisus). Veșmintele sunt alcătuite cu falduri bogate, sugerate prin blicurile de aur coloidal și gamele cromatice ton în ton. Cromatica și compoziția echilibrate transmit privitorului pace, liniște. Vibrația, mișcarea sunt în plan secund, fiind obținute prin modularea culorii și mișcărilor personajelor, ale veșmintelor.

Analiza tehnologică a icoanei. Deși dimensiunile icoanei sunt relativ mici ($67 \times 50,5 \times 1,7$ cm), suportul este format din îmbinarea a patru panouri de lemn cu mici diferențe de grosime și lățime, debitate tangențial sau radial. Pe radiografie s-a vizualizat prezența a două inserții metalice între primele două scânduri de lemn, pentru păstrarea integrității suportului.

Lemnul a dovedit o rezistență și o elasticitate mare (deși icoana a fost supusă condițiilor climaterice nefavorabile și intervențiilor empirice la nivelul suportului de lemn, aceasta nu s-a deformat). Fibrele, vizualizate atât pe canturi, cât și pe radiografie, sunt regulate, drepte, cu inele anuale clar delimitate datorită diferenței de culoare dintre lemnul târziu și cel timpuriu⁵ (fig. 2). Caracteristicile macroscopice pot indica specia lemnoasă de larice, un conifer care se găsește în părțile Moldovei în munții Ceahlău⁶.

Pe ambele fețe ale icoanei, stratul de preparație este constituit dintr-un strat consistent de culoare brună, având liant uleiul, după care au fost adăugate componentele specifice picturii pe panou de lemn: culoarea de fond verde-olive la icoana Maicii și griuri vibrante la icoana „Răstignirea”, foiața de aur la aureole și chenar, straturile de culoare în ulei, blicuri cu aur coloidal, stratul de protecție. Straturile de culoare au fost suprapuse ca la tehnica picturii în tempera, deschis pe închis.

Fig. 2. Cantul inferior al icoanei

Investigații științifice. Icoana a fost analizată macroscopic, în lumină vizibilă (directă și tangențială) și în spectrul vizibil și ultraviolet ($\lambda = 366$ nm) și microscopic la stereomicroscopul Leica MZ7. Observațiile au fost captate fotografic, astfel încât să valorifăm corect

⁵ Nicoleta Melniciuc-Puică, Elena Ardelean, *Aspecte ale degradării materialelor celulozoice. Lemnul și hârtia*, Iași: Ed. Performantica, 2010, p. 39.

⁶ N. Doniță, A. Popescu, M. Paucă-Comănescu, S. Mihăilescu, I.A. Biriș, *Habitatele din România*, București: Ed. Tehnică Silvică, 2005, p. 241.

informațiile obținute despre degradările icoanei, tehnica de autor și mijloacele de execuție.

De asemenea, pentru identificarea pigmentilor folosiți, s-au efectuat investigații realizate prin metoda de spectrofotometrie de fluorescență de raze X.

Radiografia cu raze Röntgen (fig. 3a) a necesitat patru expuneri pentru acoperirea întregii suprafețe, imagini care au fost ulterior prelucrate astfel încât s-a obținut imaginea de ansamblu. Această metodă de cercetare se bazează pe absorbția diferențiată a radiațiilor X de diversele materiale din structura obiectelor. Semnalul radiologic a pus în evidență informații despre intervențiile necorespunzătoare de montare a baghetelor de lemn cu ajutorul cuielor de fixare, capselor și scoabelor, precum și despre prezența elementelor metalice la îmbinarea a două panouri. De asemenea, au fost vizualizate cuie în jurul aureolelor Maicii Domnului și Pruncului, ceea ce indică faptul că icoana a avut o riză metalică.

Radiografia a evidențiat prezența galeriilor rezultate în urma unui important atac de insecte xilofage numai pe primul panou al icoanei, precum și desenul caracteristic al fibrelor lemnului de rășinoase, cu ajutorul căruia am identificat specia lemnoasă.

Fig. 3. Investigații fizice: radiografia (a), fotografie în lumină tangențială (b)

Semnalul alb luminos a decelat distribuția pigmentilor radioopaci în stratul de culoare și prezența chiturilor aplicate peste arsuri, iar petele de culoare închisă au indicat lacune în stratul pictural. Se remarcă utilizarea pigmentului alb de plumb, pe ambele fețe, atât la ștergarul din mâna Maicii Domnului, cât și pe pânza cu care este acoperit Domnul. Craclurile la nivelul vernisului și al stratului pictural au fost vizualizate ca un joc de linii închise la culoare. De asemenea, distanțările pe îmbinările canturilor și nodul din structura lemnului au dat un semnal radiologic de culoare deschisă.

În lumina UV cu $\lambda = 366 \text{ nm}$, s-au realizat macrofotografii (fig. 4), pentru a se defini perimetrul repictărilor⁷, al lacunelor, arsurilor, murdăriei și al vernisului uleios (indicat de suprafața alb – lăptoasă, cu aspect lucios).

⁷ Mina Moșneagu, *Repainting removal – an essential stage in recovering the authenticity of the icons and iconostases*, in: *RESTITUTIO*, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, București, 2014, nr.7, p. 17.

Fig. 4. Fotografii în lumină UV: icoana „Maica Domnului cu Pruncul” – detalii (a, c) și icoana „Răstignirea Domnului” – detaliu (b)

Astfel, imaginile radiografice alături de fotografiile în UV și observațiile la stereomicroscop au permis delimitarea sigură a intervențiilor ulterioare necorespunzătoare, au evidențiat degradările și structurile părților componente ale stratului pictural, aspecte cu ajutorul cărora s-a stabilit metodologia de conservare-restaurare.

Analiza stării de conservare. Starea de conservare a icoanei este necorespunzătoare expunerii piesei, fiind prezente procese evolutive de degradare atât la nivelul suportului de lemn, cât și la cel pictural.

Cauzele acestor deteriorări sunt condițiile de mediu în care a fost expusă piesa și viciile de tehnică de autor. Factorul uman și-a pus amprenta în mod negativ asupra icoanei prin intervenții empirice, neglijențe, curățiri defectuoase, repictări extinse.

Supportul prezintă restaurări empirice semnalate printr-o inserție metalică cu rol de agățătoare și două baghete de lemn pe cantul inferior și superior, prinse în cuie și capse, cu scopul păstrării unității panourilor (fig. 6b).

Pe scena „Răstignirii Domnului”, în partea mediană dreaptă, un nod fisurat, dislocat datorită densității mai dure decât cea a panoului, a antrenat căderea stratului pictural (fig. 6a).

Canturile prezintă urme de vopsea, chit, murdărie aderentă și semiaderentă, iar pe cel vertical, stâng, se remarcă prezența urmelor de galerii rezultate în urma unui atac xilofag.

Cuiele din dreptul aureolei Maicii Domnului și a Mântuitorului de pe prima față, indică faptul că icoana a avut la un moment dat și o ferecătură.

Datorită fluctuațiilor microclimatice, îmbinările panourilor s-au dezlipit parțial, producându-se în unele locuri distanțări, care au determinat formarea de lacune în stratul pictural.

Fisurile longitudinale evolutive în partea superioară și inferioară a panourilor, lipsa suportului pe muchia suportului și două așchieri de-a lungul fisurilor, de pe fața a doua întregesc tabloul degradărilor la nivelul suportului de lemn (fig. 7). Apariția fisurilor a avut drept cauză condițiile climaterice fluctuante și jocul lemnului sub influența acestora.

Fig. 5. Cantul inferior: urme de murdărie, cuie, capse, fragmente textile

Fig. 6. Degradări ale suportului de lemn: nod fisurat, dislocat (a), restaurări empirice: agățătoare metalică, baghetă de lemn (b)

a

b

Fig.7. Cantul superior: lipsă suport de lemn (a), dezlipirea și distanțarea panourilor la îmbinări (b)

La nivelul stratului pictural, intervențiile factorului uman și-au lăsat amprenta asupra stării de conservare a icoanei. Aproximativ 70% din suprafața icoanei „Maica Domnului” prezintă repictări în culori tempera, care au acoperit parțial pictura originală, repictări care însă au fost puse atent și nuanțat pe culoarea originală, îngreunând identificarea straturilor cromatice adăugate ulterior. Pictura a fost agresată cu substanțe de curățire nocive, care au avut ca efect principal albirea stratului pictural și producerea de lacune pe o zonă extinsă a primei fețe. Pe întreaga icoană a fost distribuit un strat neuniform de ceară și colofoniu, probabil cu intenția de a vernisa stratul pictural, dar în condiții de frig și umezeală, acesta s-a opacizat, obturând vizibilitatea picturii.

a

b

c

Fig. 8. Degradări ale stratului pictural: arsură cu repictare și chituiră (a), aglomerări de ceară (b), cracluri timpurii (c)

Fig. 9. Degradări ale stratului de culoare și de lemn: arsură (a), desprinderi sub formă de umflături (b)

Expunerea la căldură excesivă și combustia de la lumânări au fost principalele cauze pentru deformarea și desprinderea stratului pictural⁸, carbonizarea picturii și a lemnului și formarea de lacune (fig. 9).

Pe prima față a icoanei, în partea dreaptă, la nivel superior până spre zona mediană, stratul pictural s-a desprins datorită căldurii excesive, s-a calcinat și a fost distrus până la suport, în profunzime. Aceasta este cea mai mare lacună a icoanei, care dezechilibrează compoziția și întrerupe armonia și unitatea picturii. Peste stratul carbonizat până la lemn, fragilizat, s-a intervenit ulterior cu chituri nefinisate și neuniforme deasupra cărora s-au adăugat repictări în tempera, care s-au extins pe alocuri peste stratul original.

Vernisul prezintă numeroase cracluri în care este înglobată murdăria aderentă. Îmbătrânirea și brunisarea acestuia au modificat tonurile cromaticii, reducând contrastul și luminozitatea culorilor. De asemenea, în câteva zone ale stratului pictural de pe fața „Maica Domnului” se găsesc pete de vopsea, datorate neatenției factorului uman.

Craclurile timpurii⁹ sunt răspândite pe întreaga suprafață a picturii cu Maica Domnului, fragmentând stratul de culoare, dar și de preparație, în unele zone. Acest fapt este cauzat de o greșală de tehnică de autor (probabil, iconarul nu a așteptat întărirea culorii de bază pentru că pe fața cu „Răstignirea” aceste lacune se rezumă numai la stratul ultim de valorație a culorilor de bază și pe o arie mai restrânsă).

În încercarea de a acoperi lipsurile picturii originale, s-au produs numeroase repictări peste foița de aur și în lacunele profunde până la lemn.

Operații de conservare-restaurare efectuate. La nivelul suportului de lemn, pentru început, s-au extras, cele două baghete aplicate, prin secționarea treptată a cuielor, a scoabelor, a capselor și a textilelor prezente (fig. 11). Fisurile din canturile panourilor au fost completate cu furnir de lemn stabilizat, lipit cu soluție de clei de iepure de concentrație 10% și Preventol 2%. În prealabil, s-a efectuat degresarea îmbinărilor cu urme de ceară, prin

⁸ Mina Adriana Moșneagu, *Evaluating the state of conservation of some iconostases in Iasi*, in: *Analele Științifice ale Universității „Al.I. Cuza”, Iași, Teologie Ortodoxă*, tom XVI, nr. 2, 2011, p. 186.

⁹ Mariana Mustățâ et alii, *Etiopatologia operei de artă*, București: Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, 2013, p. 321.

Fig. 10. Vizualizarea lacunelor la stereolupă

injectare cu acetat de butil. De asemenea s-au reîncleiat și fixat în cepuri zonele dezlipite, după aducerea lor în plan, cu ajutorul menșinelor (fig. 12).

După ce canturile au fost curățate cu soluție de etanol 10% și mecanic cu bisturiul, s-a intervenit pentru reconstituirea suportului lipsă de pe muchia panoului¹⁰. Procesul a constat în realizarea unei armături din bețișoare de fag, fixate în panou, urmate de aplicarea stratificată a unui chit de rumeguș și câlți cu soluție de clei de iepure. După finisare, chitul a fost integrat cromatic în culori de apă, ușor reversibile.

Celelalte zone lacunare la nivelul suportului au fost completate cu un strat de chit de rumeguș și clei de iepure de concentrație 8%, sub nivelul stratului pictural, pentru ca ulterior, să se aplice stratul de grund cu praf de cretă și clei de aceeași concentrație.

Fig. 11. Aspecte din timpul extragerii obiectelor adăugate ulterior

Fig.12. Reîmbinarea panourilor cu ajutorul cepurilor (a) și presarea în menșină(b)

¹⁰ Mina Adriana Moșneagu, *Metodologia restaurării icoanelor pe suport de lemn*, Iași: Editura Performantica, 2023, p. 165.

La nivelul stratului pictural, s-a efectuat pentru început consolidarea alternativă la cald și la rece a desprinderilor cauzate de căldura excesivă¹¹. Zonele afectate au fost protejate cu hârtie japoneză, peste care s-a aplicat soluție de clei de iepure 8%. Distribuția la cald a cleiului a determinat o flexibilizare a picturii asupra căreia s-a intervenit, finalizată cu reșezarea acesteia în plan orizontal. Uscarea suprafeței și presarea la rece au favorizat refacerea aderenței stratului pictural la lemn. Consolidarea stratului pictural afectat s-a făcut repetitiv acolo unde a fost nevoie, în alternanță cu îndepărtarea stratului de ceară la rece, prin înmuierea acestuia la sursă IR și degresarea ulterioară cu xilen.

Pentru a stabili metodele și soluțiile prin care se poate îndepărta murdăria, repictările și peliculogenele oxidate, s-au efectuat teste de curățire pe fiecare culoare în parte (fig. 15).

În figura 13 se pot observa rezultatele testării soluțiilor: 1. dimetilformamidă DMF + acetat de etil (1 : 1) ; 2. izopropanol + amoniac NH₃ + apă (2 : 1 : 1) ; 3. izooctan + eter + etanol (8 : 1 : 2) ; 4. metiletilcetonă MEC + acetat de etil (1 : 1) ; 5. toluen + izopropanol + apă (5 : 6,5 : 1,5) ; 6. izooctan + eter etilic + etanol (8 : 1 : 2) ; 7. izooctan + eter + etanol (5 : 1,5 : 3) ; 8. izopropanol + NH₃ + apă (9 : 1:1); 9. toluen + DMF (3:1); 10. toluen + izopropanol + apă (5 : 6,5 : 1,5); 11. izooctan + izopropanol (5:5). În urma testelor efectuate, pentru îndepărtarea repictărilor și subțierea vernisului alterat, s-au ales soluțiile : acetat de etil + DMF 5:2 și MEC + alcool izoamilic + etilenglicol 50:75:50.

Procesul de curățare a întâmpinat dificultăți datorită sensibilității crescute a culorilor și a tendinței confundării picturii originale cu repictările, deoarece acestea au fost făcute cu un simț cromatic deosebit. Din acest motiv, curățirea s-a efectuat integral la stereolupă, emolindu-se suprafețe mici de pictură și urmărindu-se în paralel atât tampoanele de vată, cât și suprafața picturii, pentru a se distinge tonurile de culori. După această etapă, cromatica realizată de autor a ieșit la iveală, valorățile pe culori au devenit vizibile. De asemenea, au ieșit la suprafață o serie de arsuri în stratul de lemn și de chituri ulterioare, aplicate peste lemnul carbonizat (fig. 14). Procesul de îndepărtare a repictărilor s-a impus ca o intervenție necesară pentru a fi recuperate autenticitatea și originalitatea icoanei.

Mecanic, cu ajutorul bisturiului, au fost îndepărtate chiturile nefinisate, extinse și peste zonele originale ale picturii și straturile carbonizate până când s-a ajuns la lemn sănătos. După ce a fost aplicat pe ambele fețe un strat de vernis intermediar pentru protecția picturii originale, lacunele profunde au fost completate la același nivel cu pictura originală, cu un chit pe bază de praf de cretă și clei de iepure 8% (fig. 15).

Fig. 13. Teste de curățare diferențiate pe culori, fața 2: gri (a), albastru (b), roșu (c)

¹¹ Cornelia Bordașiu, *Tratamente actuale în conservare-restaurare pictură tempera*, Iași: Ed. Performantica, 2016, p. 17.

a

b

Fig .14. Icoana: avers (a) și revers (b): după îndepărtarea repictărilor și subțierea vernisului alterat

Pentru integrarea cromatică, zonele chituite au făcut obiectul tratării în culori de apă, prin metoda *tratteggio*, după reperele picturii originale. Cea mai dificilă problemă a constat în sugerarea îngerului din dreapta icoanei, în simetrie cu îngerul din pictura originală. Decizia a fost susținută de necesitatea restabilirii echilibrului compoziției, în caz contrar producându-se o dezechilibrare a picturii. Pictura integrată cromatic în acuarele, a fost vernisată cu mastic 15%, după care, lacunele superficiale și zonele lacunare de foarte mici dimensiuni au fost integrate cromatic în culori de vernis, prin metodele *tratteggio* și în puncte. În urma acestei etape picturile au redobândit coerență cromatică, unitate compozițională (fig. 16).

a

b

Fig. 15. Chituirea lacunelor profunde: avers (a) și revers (b)

Fig. 16. Icoana la final: avers (a), revers (b)

Concluzii. Această lucrare prezintă procesul de cercetare, conservare și restaurare efectuate asupra icoanei cu două fețe de la Mănăstirea Ciolpani. În urma intervențiilor pe obiect, s-a pus în evidență pictura originală și s-a adăugat valoare prin completarea zonelor lacunare, ceea ce permite perceperea picturilor în ansamblu, fără fragmentările determinate de lacune și numeroasele cracluri timpurii din diferitele straturi de culoare. Pentru o bună valorificare a icoanei, ar trebui expusă pe un suport sau într-o ramă care să permită observarea ei pe ambele fețe.

În urma acestui proces de conservare-restaurare, icoana s-a reîntors în spațiul liturgic pentru utilizarea ei în cult, redobândindu-și, astfel, funcția originală. Pe lângă aceasta, restaurarea a facilitat descifrarea inscripției care consemnează anul pictării icoanei, 1852, precum și apartenența sa la Mănăstirea Ciolpani.

Mulțumiri. Mulțumim doamnei doctor habilitat Nicoleta Vornicu pentru identificarea pigmentilor icoanei, prin metoda XRF.